

Трибуна молодых ученых

УДК: 330.1

DOI: 10.5281/zenodo.17206335 <https://zenodo.org/record/17206335>

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕКА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОДЫ

Кожуховская Анна Аркадьевна¹

Аспирант экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (anna.kozhukhovskaia@gmail.com), (ORCID: 0009-0008-1244-5193)

Ключевые слова: *новая политическая экономия, цифровизация, цифровая экономика, информационные технологии, «цифровой» человек, гетеродоксальная экономическая теория, мейнстрим, модель человека*

Для цитирования: Кожуховская А.А. Настоящее и будущее человека в цифровую эпоху: неоклассический и институциональный подходы // Вопросы политической экономики. 2025. № 3(43). С. 163-176.

THE PRESENT AND THE FUTURE OF MAN IN THE DIGITAL AGE: NEOCLASSICAL AND INSTITUTIONAL APPROACHES

Anna A. Kozhukhovskaya

PhD student, Lomonosov Moscow State University Faculty of Economics, Moscow, Russia, (anna.kozhukhovskaia@gmail.com), (ORCID: 0009-0008-1244-5193)

Keywords: *new political economy, digitalization, digital economy, information technologies, homo digital, heterodox economics, mainstream, homo economicus*

For citation: Kozhukhovskaya A.A. The present and the future of man in the digital age: neo-classical and institutional approaches. Problems in Political Economy. 2025;3(43):163-176.

JEL codes: B1, B50, O33

Введение

В XXI веке цифровизация экономики и поведение человека в информационно-цифровом пространстве стали предметами исследований и активных дискуссий среди ведущих российских и зарубежных ученых, а также экспертов в различных областях – от философии до платформенной экономики, от социологии до психологии. В статье обобщены точки зрения неоклассических и институциональных подходов, относящихся к гетеродоксальным концепциям и новой политической

¹ © Кожуховская А.А., 2025

экономии, с целью формирования наиболее полного взгляда на особенности экономического поведения человека и изменение факторов принятия решений в новой цифровой среде.

Исследование «цифрового» человека и изменения его роли в современной и будущей экономике актуально с теоретической и практической точек зрения. Представляется важным раскрытие возможностей адаптации человека к изменениям в период развития индустрии цифровых технологий для разработки эффективных стратегий управления информацией и принятия индивидуальных решений в эпоху цифровизации.

В данной статье рассмотрены возможности обогащения принятой в мейнстриме модели экономического человека, предложено более полное и многогранное понимание его роли в современном информационном мире.

Подходы, относящиеся к мейнстриму (основное течение), фокусируются на описании и применении алгоритмов, моделировании данных, делая акцент на объективных аспектах и функциональных характеристиках. Однако, указанные подходы ведут к игнорированию таких факторов как сложность и многообразие человеческого опыта, которые невозможно полностью охватить с помощью только технических аспектов абстракции моделей.

Представляется, что гетеродоксальные течения экономической мысли включают различные подходы, которые выходят за рамки экономических теорий, относящихся к мейнстриму. Новый взгляд на модель «цифрового» человека предлагает альтернативную парадигму, в которой акцент перенесен с механистического восприятия на более глубокое понимание человеческой природы в информационно-цифровом мире. Новые подходы включают в себя не только количественные данные и вычислительные модели, но и качественные аспекты, такие как эмоции, восприятие, социальные взаимодействия и культурные контексты. В рамках такого взгляда человек рассматривается не только как пользователь технологий, но и как активный участник, чьи мысли, чувства и действия определяют, каким образом технологии встраиваются в повседневную жизнь.

Целью исследования является выделение особенностей и роли «цифрового» человека в современной экономике. В задачи исследования входит раскрытие основных характеристик «цифрового» человека и выявление особенностей социально-экономического устройства современного мира, связанных с развитием технологий и становлением цифровой экономики.

Для достижения целей и задач исследования проведен сравнительный анализ взглядов гетеродоксальных институциональных течений и мейнстрима на ключевые аспекты, такие как идентичность, этика, взаимодействие с информацией и технологией, влияние на общественные структуры и регулирование использования информации. Сделан акцент на необходимости трансформации модели экономического человека и рассмотрении цифровизации с позиции места в эволюции современной рыночной экономики.

Гетеродоксальный взгляд на модель человека: сравнительный анализ с позицией мейнстрима

Модель человека является одним из ключевых элементов экономической науки. Формирование определенной модели позволяет глубже изучить типы поведе-

ния человека, выделить преимущества и недостатки, а также определить основные факторы, обуславливающие выбор. Российский экономист, изучающий эволюцию модели человека в экономической теории, В.С. Автономов так описывает применение моделей при изучении поведения человека: «Экономические теории, изучающие такой сложный объект, как поведение людей, упрощают его с помощью абстракций» (Автономов, 2019, с. 18). Модели остаются важнейшими инструментами в научном познании и практическом применении. Их абстракция, универсальность и однозначность делают их ценными для исследования разнообразных экономических и социальных явлений (Автономов, 2020).

Рассматривая историю экономических течений, можно заметить, что значение исследования человеческой природы и разработки модели его характеристик значительно возросло. Со времен концепции «экономического человека» Адама Смита до современности сложность модели человека возросла кардинальным образом. Наблюдаемое развитие модели человека в экономике не является случайным. Современный, многогранный, информационный мир требует многофакторного анализа объектов для поиска взаимосвязей. Актуальность данной темы также усиливается, поскольку все ключевые области экономической науки (государства, предприятия, домохозяйства) так или иначе зависят от человеческого фактора (Бузгалин и др., 2022).

История экономических учений наполнена дискурсами, касающимися как теоретических концепций, так и взглядов на поведение и роль человека в экономике. Несмотря на доминирование теоретико-методологических концепций неоклассики, являющейся мейнстримом, все большее внимание привлекают альтернативные течения экономической мысли. Зарубежные и отечественные ученые рассуждают о тенденциях и возможностях, к которым могут привести экономическую науку данные дискурсы, характер которых, как отмечает А.Г. Худокормов, «накален до предела» (Худокормов, 2021).

Российские исследователи А.А. Мальцев и Г.А. Баженов обращают внимание на тенденцию к появлению критических настроений по отношению к мейнстриму и возрастанию роли альтернативных подходов, отмечая в своей работе, что «на фоне ожесточенной критики магистрального течения возрос интерес к альтернативным по отношению к основному руслу направлениям экономической мысли, обобщенно именуемым гетеродоксией» (Мальцев, Баженов, 2018, с. 5).

Альтернативные подходы, называемые гетеродоксальными, за последние годы продемонстрировали, насколько разнообразен и многогранен экономический дискурс, считавшийся единственным и единообразным. Как отмечают российские экономисты, «представители как основного течения, так и гетеродоксальной экономической теории, предлагают существенные коррективы прежних представлений о человеке в экономике» (Бузгалин и др., 2022, с. 28).

П.С. Лемещенко подчеркивает ограниченность разработок мейнстрима в рассмотрении ряда актуальных экономических явлений: «Новые проблемы обострили необходимость целостного подхода к развитию социально-экономических систем. За пределами внимания мейнстрима науки, например, остается до сих пор возникшая огромная сфера новой (цифровой) экономики, глобальные проблемы и собственно мир-экономика как феноменальное явление современности» (Лемещенко, 2021, с. 19).

Гетеродоксальные взгляды часто возникали вне рамок мейнстрима экономической теории благодаря междисциплинарному взаимодействию между концепциями, взятыми из других наук, таких как психология, политология, экология и термодинамика. Представители гетеродоксальных школ экономической мысли ставят важные вопросы, решение которых в рамках ортодоксальной теории (мейнстрима) затруднительно, например, касающиеся психологических факторов, регулирования экономического поведения и доступа к информации, ее сбору и хранению.

Взгляды представителей гетеродоксальных экономических школ (среди которых – обновленный «старый» институционализм) и взгляды представителей мейнстрима на модель человека представлены различными подходами к пониманию основных мотивов и факторов, обуславливающих выбор и роль информации в жизни человека и общества. Для обозначения основных отличительных особенностей гетеродоксальных направлений выделим их ключевые черты и проведем сравнительный анализ со взглядами представителей мейнстрима (Таблица 1).

Таблица 1
Сравнительный анализ взглядов мейнстрима и институциональной гетеродоксии

Мейнстрим*	Институциональная гетеродоксия
Цели и мотивация	
Человек рассматривается как рациональный агент, стремящийся к максимизации полезности или получаемой прибыли. Мотивация основана на принципе максимизации ожидаемых выгод в условиях ограниченности ресурсов. Человек не только следует своим интересам, но и принимает решения на основе логики и анализа.	Ставится под сомнение идея полного рационализма в целеполагании. Новые подходы основываются на ограниченной рациональности, эмоциональных факторах и социальных воздействиях при принятии решений. Мотивация часто рассматривается в контексте ценностей, норм, эмоций и традиций, а также может включать альтруизм и общественные блага.
Факторы, обуславливающие выбор	
Человек воспринимается как индивид, который действует и выбирает в личных интересах, руководствуясь рациональным расчетом. Модель рационального выбора подразумевает, что индивид всегда принимает решения, основываясь на имеющейся информации и стремлении максимизировать полезность.	Гетеродоксальные теории подчеркивают множество факторов, влияющих на выбор. Это могут быть культурные, социальные и психологические факторы, а также контекст, в котором принимаются решения. Акцентируется внимание на роли правил и норм, формирующих предпочтения индивидов. Исследуются многообразие мотивации, включая социальные, культурные и этические аспекты. Гетеродоксальные подходы допускают, что люди могут действовать не только в поисках выгоды, но и в интересах общества, из чувства ответственности или согласно моральным убеждениям.
Информация (знание) о процессах	
Мейнстрим зачастую рассматривает экономического агента в изоляции от социальных условий, представляя экономические действия как нечто независимое от культурных и социальных факторов. Предполагается, что экономические агенты обладают полной или совершенной информацией о рынке и принимают решения на основе оптимального анализа этой информации. Модели часто предполагают, что знание распределено равномерно и доступно всем участникам рынка.	Гетеродоксальные подходы подчеркивают асимметрию информации, неполноту знаний и их ограничения. В этих теориях акцентируется внимание на том, как индивидуальные и коллективные знания формируются, передаются и обрабатываются, а также на том, как это влияет на экономические процессы. Важную роль играют также институциональные и исторические факторы, влияющие на доступ к информации. Исследуется значимость социальных и исторических контекстов, в которых действуют люди. Влияние институтов, традиций и культурных норм рассматривается как важный фактор, формирующий экономическое поведение.

* Под мейнстримом здесь понимается неоклассическая экономическая теория.

Источник: Составлено автором.

Сравнительный анализ взглядов на модель человека представителей мейнстрима и гетеродоксальных течений экономической мысли показал, что мейнстрим концентрируется на рациональности и оптимизации, в то время как гетеродоксальные течения более внимательны к социальной, культурной и эмоциональной стороне человеческой природы. Этому также соответствует различие в подходах к выбору информации, когда мейнстрим предполагает идеальные условия рынка, в то время как представители гетеродоксии подчеркивают реальную сложность экономических процессов.

Информационные технологии и новая модель «цифрового» человека

Повсеместное распространение цифровых технологий на протяжении последних десятилетий оказывает влияние на векторы развития экономики и общества. «Цифровые технологии проникли и продолжают осваивать все сферы экономики и общества» (Пороховский, 2024, с. 21). Становление цифровой экономики становится одним из ключевых направлений для большинства ведущих стран. «Более того, с ее помощью сформировалось глобальное цифровое пространство, которое стало основой глобализации 4.0» – отмечает известный российский политэконом А.А. Пороховский (Пороховский, 2019, с. 357).

Можно наблюдать последовательное создание необходимой информационно-коммуникационной инфраструктуры и развитие согласованной политики и программ, направленных на поддержку углубленного внедрения цифровых технологий. Российский институционалист А.А. Аузан отмечает в своей работе, что цифровые технологии по своей сути не обязательно влекут к созданию цифровой экономики, для становления цифровой экономики важными условиями являются преодоление культурных барьеров и создание институтов. «Цифровая экономика – это экономика, основанная на технологиях с работающим искусственным интеллектом, чрезвычайно важным здесь является качество человеческого капитала, и, если эти технологии преодолевают культурный барьер, они дают разнообразные экономические эффекты» (Аузан, 2019, с. 13).

Актуальность тематики и ее национальное значение отмечает в своей работе А.А. Пороховский: «Цифровизация – это глобальное явление, которое сохраняет свои базовые черты в любой стране, хотя имеется специфика ее внедрения в национальных экономических моделях» (Пороховский, 2020, с. 86).

Согласно стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, «целью создания новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы является повышение качества жизни граждан на основе широкого применения информационных и коммуникационных технологий, направленных на повышение производительности труда, эффективности производства, стимулирование экономического роста, привлечение инвестиций в производство инновационных технологий, повышение конкурентоспособности на мировых рынках, обеспечение ее устойчивого и сбалансированного долгосрочного развития» (Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203)².

² Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» // Консультант Плюс. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/ (дата обращения: 20.01.2025).

Как отмечает российский экономист С.Д. Бодрунов, для обеспечения технологического развития экономики России необходимо «развивать цифровизацию промышленности, включая технологии малолюдного производства и беспилотного транспорта, суперкомпьютеры и нейросети, широкое применение проминтернета и искусственного интеллекта» (Бодрунов, 2023, с. 91).

П.С. Лемещенко и А.М. Баранов, отмечая стремительный рост и развитие технологий и цифровизации в своей работе акцентируют внимание на том, что это «приводит к изменению роли традиционных факторов производства, таких как земля, труд, капитал, предпринимательские способности» (Лемещенко, Баранов, 2024, с. 112).

Информационные технологии формируются и активизируются за счет опережающего роста знаний, способствуя их экспоненциальному увеличению, а также обеспечивая эффективный их поиск, хранение, распространение и внедрение. «Высокие технологии и новая индустриализация (иногда называемая «неоиндустриализацией») есть результат научного знания, что составляет фундамент современной экономики, но и ближайшее будущее всего человечества зависит от научного знания» – так описывает направление С.Д. Бодрунов (Бодрунов, 2021, с. 26).

В последнее время технологический прогресс значительно изменил подход к сбору, хранению и передаче информации, позволяя осуществлять быструю обработку больших объемов данных. Большинство из этих данных доступно в открытом доступе в Интернете. Доступность информации в сочетании с развитием цифровизации создает новые возможности, формируя междисциплинарные направления, которые не только представляют интерес для академического сообщества, но и имеют практическое применение, принося пользу обществу (Бузгалин и др., 2019). А.А. Пороховский отмечает, что информационные технологии, предоставляя доступ к большим массивам информации, оказывают влияние на возрастание интереса к месту человека в новом цифровом пространстве. «Широкая доступность информации разного рода в режиме онлайн для правительств, бизнеса, рядовых граждан вызвала небывалый интерес к сравнениям условий жизни и работы, сочетанию национальных и частных интересов, деятельности транснациональных компаний и финансовых институтов, роли отдельных стран в решении глобальных проблем, месту человека в формирующейся информационной экономике» (Пороховский, 2016а, с. 122).

Процессы цифровизации способствуют не только оптимизации существующих научных областей, но также открывают перспективные направления, такие как анализ данных (Cioffi, etc. 2022), машинное обучение (Athey, 2018), кибербезопасность (Weiss, Krieger, 2025). Главной движущей силой развития общества знания становится не столько информация, сколько человек, способный управлять информационными потоками, создавать и передавать новое знание в форме интеллектуального продукта. Как справедливо замечает А.А. Пороховский, «роль человека... в последние десятилетия возрастает не в арифметической, а в геометрической прогрессии... И в информационную эпоху современное общество остается обществом наемного труда» (Пороховский, 2016а, с. 124).

В раках рассмотрения актуальных тенденций цифровизации, важно отметить появление платформенной экономики, согласно работам философа хозяйства

Ю.М. Осипова, цифровые платформы представляют собой один из ключевых процессов становления цифровой экономики. «Платформизация характеризуется значительной реформирующей силой, способной перестраивать ландшафт современных рыночных отношений, трансформировать традиционные и формировать совершенно новые рынки, отрасли и инновационные бизнес-модели, менять представления о методах и инструментах управления организациями, конкурентных отношениях, создании и распространении инноваций, а также влиять на отдельные аспекты экономической и социальной жизни человека, его свободы и независимости» (Осипов и др., 2018, с. 22).

Несмотря на то, что интернет и цифровые платформы открыли новые способы социального взаимодействия, российский специалист в области экономической социологии В.В. Радаев отмечает противоречивость влияния платформенной экономики на человека. «Роль новых социальных сетей в формировании социальных отношений многообразна и противоречива. При прочих равных, по сравнению с офлайном, у индивидов растет число контрагентов и плотность сетевых связей..., связи становятся более поверхностными и менее устойчивыми во времени» (Радаев, 2022, с. 22).

Учитывая возрастающее значение цифровых технологий и становление цифровой экономики, возникает необходимость в рассмотрении новой модели поведения «цифрового» человека, где ключевыми характеристиками выступают активное взаимодействие с цифровым пространством, быстрое принятие решений на основе доступной информации, ослабевание во времени социальных сетевых связей (Радаев, 2022).

Таким образом, появление модели «цифрового» человека отражает изменения в экономической и социальной сферах. Социально-экономические особенности такой модели включают в себя склонность к принятию решений на основе неограниченной информации, использованию цифровых сервисов, а также активному участию в цифровых сообществах и социальных сетях. «Цифровой» человек («Хомо Диджитал») ориентирован на цифровой рынок, где важными становятся не только материальные блага, но и цифровые продукты и услуги (Кожуховская, 2024).

Для выделения особенностей «цифрового» человека, проведем сравнительный анализ взглядов новой политической экономии с подходом представителей неоклассического мейнстрима на экономическое поведение и социальное взаимодействие человека в цифровой среде. В рамках сравнения рассмотрим подходы к пониманию влияния цифровых технологий на человека и общество в целом, учитывающее как позитивные стороны распространения информации, так и необходимые действия, связанные с обеспечением регулирования, хранения и использования информации о действиях как индивидов, так и транснациональных компаний.

Подходы мейнстрима часто акцентируют внимание на индивидуализме и автономии «цифрового» человека. Это включает в себя восприятие технологий как инструментов, которые расширяют возможности индивидов, позволяя им взаи-

модействовать, выражать свои взгляды, получать и обмениваться информацией. Внимание часто уделяется тому, как цифровая экономика создает новые возможности для бизнеса, способствует росту производительности и эффективности. Однако такой подход склонен игнорировать влияние социальных факторов и эмоциональных аспектов принятия решений, которые могут искажать «рациональное» поведение, а также вопрос необходимости регулирования и создания институтов. Отмечая тенденции, Пороховский А.А. акцентирует внимание: «Сторонники экономикс также стали предлагать курс новой политической экономики как одну из ветвей новой институциональной теории» (Пороховский, 2024, с. 21).

Как отмечает российский экономист А.В. Сидорович, новая политическая экономика обладает характерными особенностями и выделяется в самостоятельное направление экономической мысли. «Хотя до сих пор не завершила свое категориальное оформление новая институциональная теория, все же постепенно кристаллизуется ее предметная область и все очевиднее становится ее функциональная роль в процессе выработки решений бизнесом, государством, обществом. В рамках этой теории предпринята попытка дать жизнь новой политической экономике как теории политических рынков и выборных процедур. Представляется, чтобы не было путаницы в понимании политической экономики вообще и новой политической экономики, последнюю лучше называть политический экономикс» (Сидорович, 2018).

А.А. Пороховский так пишет о новом направлении: «Принцип рационального использования ограниченных ресурсов перенесен в политические отношения и такой экономикс получил название политический. Другим названием политического экономикса стал термин политическая экономия, или новая политическая экономия» (Пороховский, 2016b, с. 20).

Взгляды представителей новой политической экономики восходят к идеям нобелевского лауреата Гэри Беккера. Согласно работам Гэри Беккера, «учет многообразия факторов поведения индивидов за пределами экономики выбора позволяет по-иному оценить не только микроэкономические решения, но и макроэкономическую политику» (Беккер, 2009, с. 248).

А.В. Сидорович отмечает особенность нового подхода: «Новая политическая экономия охватывает область взаимодействия и взаимосвязи экономики и общественной сферы, включая социальную, политическую, юридическую и другие области человеческих отношений. Тем самым новая политическая экономия неизбежно имеет своим предметом изучения процессы, происходящие и в социальной сфере. Это позволяет получить ряд выводов, развивающих социально-экономическую политэкономии и неоклассику» (Сидорович, 2018, с. 11).

Сравнительный анализ взглядов неоклассики и новой политической экономики на «цифрового» человека может быть многослойным, открывающим перспективные направления изменения экономического поведения человека под действием цифровизации и оценки влияния цифровых технологий на человека и общество в целом (Таблица 2).

Таблица 2

Сравнительный анализ взглядов неоклассики и новой политической экономии на «цифрового» человека

Категории	Неоклассическая теория	Новая политическая экономия
Роль человека и идентичность	В этом контексте «цифровой» человек воспринимается как рационально действующий индивид. Акцент внимания на индивидуализме и автономии «цифрового» человека. «Цифровой» человек рассматривается как активный участник рынка, который может использовать технологические инновации для самореализации.	Новая политическая экономия акцентирует внимание на социально-экономических структурах, которые ограничивают или формируют выбор. «Цифровой» человек рассматривается в контексте более широких структур власти и эксплуатационных отношений. Подчеркивается, что цифровые технологии могут усилить старые формы неравенства и контроля, а не только давать новые возможности.
Взаимодействие с технологиями	Взгляд на технологии как на нечто положительное. Цифровая трансформация считается позитивной силой, способствующей прогрессу, улучшению качества жизни и социальному развитию. Цифровые технологии как инструменты, которые повышают эффективность рынка за счет повышения доступности информации.	Более критический взгляд на технологии, которые могут служить инструментами контроля и эксплуатации, т.к. не все группы имеют равный доступ к цифровым технологиям и многие остаются вне цифрового мира. Это приводит к новому поляризованному обществу, где цифровые возможности доступны лишь ограниченному числу людей.
Социальное взаимодействие и влияние на общественные структуры	Восприятие технологий как инструментов, которые расширяют возможности индивидов, позволяя им взаимодействовать, выражать свои взгляды и получать информацию. Цифровые технологии способствуют улучшению социальных взаимодействий.	Фокус на социальных и политических аспектах. Отмечается возможность появления социальных разрывов и неравенства. Внимание на вопросах, связанных с приватностью, контролем над данными и влиянием цифровых платформ на общественные отношения. «Цифровой» человек рассматривается как объект манипуляции, где большие корпорации и государства могут использовать данные о пользователях для контроля и эксплуатации.

Источник: составлено автором.

В Таблице 2 обобщены результаты сравнительного анализа взглядов на основные экономические категории и проявления «цифрового» человека представителями неоклассической школы и новой политической экономии. Продемонстрированы характеристики и особенности изменения роли человека во взаимодействии с технологиями и влиянием на общественные структуры. Представители неоклассического мейнстрима сосредоточены на рациональности и эффективности в цифровом пространстве, недостаточно рассматривая социокультурные факторы, в то время как представители новой политической экономии добавляют важные аспекты, связанные с приватностью, контролем над данными и влиянием платформ на общественные отношения.

Проведенный сравнительный анализ взглядов на взаимодействие с информацией и технологией выявил позицию новой политической экономии на необходимость регулирования использования информации в цифровом пространстве. Представляется, что с учетом влияния цифровизации и развития цифровой экономики, общественные институты и корпорации получают доступ к информационному пространству индивидов и созданию желаемого содержания, вплоть до появления таких явлений, как «пост-правда» (Калмычкова, 2023). Индивид, подвергаясь влиянию сгенерированной информационной среды, перенимает воззрения, руко-

водствуясь содержанием, полученным в цифровом пространстве. В то время как информация в цифровую эпоху может быть использована общественными институтами для манипуляции индивидом и направления к желаемой точке зрения или выбору. Здесь возникает важность защиты использования «информационных» следов индивида в цифровом пространстве для предотвращения воздействия на индивидуальный выбор в цифровой среде (Кожуховская, 2024).

Подводя итог и последовательно продолжая логику рассмотрения особенностей «цифрового» человека и его роли в новой цифровой среде, мы можем говорить о возникновении в цифровом пространстве проблемы манипуляции информацией и влияния на принятие индивидуальных решений в таких сферах и областях человеческих отношений, как политика, экономика и социальное взаимодействие. Развитие информационной грамотности и информационной и кибербезопасности получают важный вектор в развитии регулирования использования информации и прав в современном цифровом обществе.

Заключение

Анализ взглядов гетеродоксальных институциональных экономических течений на «цифрового» человека показал, что информационные технологии охватывают все сферы жизни человека, от экономики и образования до социальной сферы и личных отношений. Цифровизация экономики предполагает улучшение эффективности экономической системы с помощью всевозможных цифровых решений, которые в свою очередь влияют на жизнь и деятельность человека и общества. «Цифровой» человек вырабатывает новые навыки и способности, такие как быстрая адаптация к новым технологиям, умение эффективно и быстро находить и обмениваться необходимой информацией, а также развитие критического мышления в процессе поиска и анализа данных.

Выявлены ключевые особенности во взглядах новой политической экономии и подходах неоклассического мейнстрима к модели «цифрового» человека. Представители основного течения фокусируются на возможностях и преимуществе технологий для индивидов, в то время как представители новой политической экономии подчеркивают важность социального контекста, структур власти и защиты от потенциальных угроз, связанных с цифровизацией и повсеместным распространением информации.

В исследовании показано, что любые новшества несут в себе как положительные, так и отрицательные изменения, и цифровизация экономики в этом плане не является исключением. В данном случае очень многое зависит как от готовности общества принять цифровизацию (снятие культурных барьеров), так и от уровня технической базы страны.

Систематизация основных различий во взглядах экономических школ позволяет изучить сложность влияния цифровой эпохи на человека и общество в целом. Каждый из этих подходов имеет самостоятельную ценность, а их диалог может привести к более полному пониманию взаимосвязи человека и информационных технологий для достижения конкурентных преимуществ экономики страны и ускорения технологического развития.

ЛИТЕРАТУРА

Автономов В.С. Кто, как и почему отвергает экономические теории. Экономическая наука: забытые и отвергнутые теории: Сборник материалов 1-й Октябрьской международной научной конференции по проблемам теоретической экономики. 3-5 октября 2019 г. / Под ред. В.С. Автономова и А.Я. Рубинштейна. М.: ИЭ РАН, 2019. – 292 с.

Автономов В.С. В поисках человека: очерки по истории и методологии экономической науки. М.; СПб: Изд-во Института Гайдара; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2020. – 680 с.

Аузан А.А. Цифровая экономика как экономика: институциональные тренды // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2019. № 6. С. 12-19.

Беккер Г. Лауреаты Нобелевской премии по экономике: автобиографии, лекции, комментарии Т. 2. СПб: Наука, 2009. – 477 с.

Бодрунов С.Д., Воейков М.И. Государство, ноономика и постклассическая политэкономия // Вопросы политической экономии. 2021. № 4(28). С. 22-37. EDN IUFRRG

Бодрунов С.Д. Вступительное слово Председателя Всероссийского экономического собрания // Научные труды Вольного экономического общества России. 2023. Том 244. № 6. С. 84-94. <https://doi.org/10.38197/2072-2060-2023-244-6-84-94>

Бузгалин А.В., Барашкова О.В., Колганов А.И., Павлов М.Ю. Программа учебного курса «Мифы и реалии цифровизации экономики (социально-экономические причины, механизмы и последствия)» // Вопросы политической экономии. 2019. № 4. С. 145-152. EDN GUFELT

Бузгалин, А.В., Манахова, И.В., Молчанов, И.Н., Павлов, М.Ю., Рассадина, А.К. Человек как экономический актер: потенциал диалога поведенческой экономики и современной марксистской политэкономии. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2022. № 2. С. 26-44. <https://doi.org/10.38050/01300105202222>

Калмычкова Е.Н. Модель человека в экономике: эпоха пост-правды // Международная ежегодная научная конференция Ломоносовские чтения-2022. Секция экономических наук. «Наука и искусство экономической политики в кризисных условиях»: Сборник лучших докладов. М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2023. С. 9-15.

Кожуховская А.А. Кто такой «Хомо Диджитал»? // Философия хозяйства. 2024. № 4. С. 118-141. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12188645>

Лемещенко П.С. Политическая экономика как наука о развитии // Вопросы политической экономии. 2021. № 4(28). С. 17-21. EDN: LPRRGJ

Лемещенко П.С., Баранов А.М. Эволюция концепций факторов производства в условиях становления информационной экономики // Вопросы политической экономии. 2024. № 2(38). С. 111-125. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12622753>

Мальцев А.А., Баженов Г. Современные гетеродоксальные направления экономической теории в контексте трансформации мейнстрима // Общество и экономика. 2018. № 1. С. 5-21.

Осипов Ю.М., Юдина Т.Н., Гелисханов И.З. Цифровая платформа как институт эпохи технологического прорыва // Экономические стратегии. 2018. Т. 20. № 5(155). С. 22-29. EDN: VBLAVK

Пороховский А.А. Экономическая теория как совокупность базовых теорий экономики // *Философия хозяйства*. 2016а. № 1. С. 115-135

Пороховский А.А. Политическая экономия в XXI веке: системный подход в решении проблем современной экономики // *Вопросы политической экономии*. 2016b. № 4. С. 8-22. EDN YKSKUH

Пороховский А.А. Эволюция предмета и метода политической экономии на заре цифровизации // *Труды Вольного экономического общества России*. 2019. Том 218. № 4. С. 353-360.

Пороховский А.А. Цифровизация и искусственный интеллект: перспективы и вызовы // *Экономика. Налоги. Право*. 2020. № 13(2). С. 84-91. <https://doi.org/10.26794/1999-849X-2020-13-2-84-91>

Пороховский А.А. О судьбе марксизма в цифровую эпоху // *Вопросы политической экономии*. 2024. № 4(40). С. 21-25. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14509266>

Радаев В.В. Экспансия платформ как вызов социологии // *Социологические исследования*. 2022. № 12. С. 15-28. <https://doi.org/10.31857/S013216250022667-6>

Сидорович А.В. Новая экономика и политическая экономия // *Общество и экономика*, 2018. № 9. С. 5-21 <https://doi.org/10.31857/S020736760001432-4>

Худокормов А.Г. Новые данные о «третьем кризисе» экономик // *Вопросы политической экономии*. 2021. № 1(25). С. 103-125. DOI: 10.5281/zenodo.4666161 EDN: ZDWMVI

Athey S. The Impact of Machine Learning on Economics. A chapter in *The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda*. National Bureau of Economic Research, Inc. 2018. Pp. 507-547. <http://www.nber.org/chapters/c14009.pdf>

Cioffi J.W., Kenney M.F., Zysman J. Platform power and regulatory politics: Polanyi for the twenty-first century. *New Political Economy*. 2022. № 27(5). Pp. 820-836. <https://doi.org/10.1080/13563467.2022.2027355>

Weiss M., Krieger N. The political economy of cybersecurity: Governments, firms and opportunity structures for business power. *Contemporary Security Policy*. 2025. № 46(3). Pp. 403-428. <https://doi.org/10.1080/13523260.2025.2474867>

Информация об авторе

Кожуховская Анна Аркадьевна – аспирант, МГУ имени М.В. Ломоносова, экономический факультет, Москва, Россия.

(E-mail: anna.kozhukhovskaia@gmail.com) (elibrary AuthorID: 1372-7189) (ORCID: 0009-0008-1244-5193)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Athey S. The Impact of Machine Learning on Economics. A chapter in *The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda*. National Bureau of Economic Research, Inc. 2018;507-547. <http://www.nber.org/chapters/c14009.pdf>

Avtonomov V.S. Who, how and why rejects economic theories. Economic Science: Forgotten and Rejected Theories: Proceedings of the 1st October International Scientific Conference on Theoretical Economics: October 3-5, 2019. Edited by V.S. Avtonomov and A.Ya. Rubinstein. M.: IE RAS, 2019. – 292 p. (In Russ.)

Avtonomov V.S. In Search of a Man: Essays on the History and Methodology of Economic Science. M.; SPb: Gaidar Institute, Faculty of Liberal Arts and Sciences of St Petersburg University, 2020. – 680 p. (In Russ.)

Auzan A.A. Digital Economy as an Economy: Institutional Trends. Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 6. Jekonomika=Moscow University Economic Bulletin. 2019;(6):12-19. (In Russ.)

Bekker G. Nobel Prize winners in economics: autobiographies, lectures, comments. T. 2. St. Petersburg: Science, 2009. – 477 p. (In Russ.)

Bodrunov S.D., Voeykov M.I. The state, noonomy and post - classical political economy. Voprosy politicheskoy jekonomii=Problems in Political Economy. 2021;(4):22-37. EDN IUFRRG (In Russ.)

Bodrunov S.D. Opening speech of President of the VEO of Russia. Nauchnye trudy Vol'nogo jekonomicheskogo obshhestva Rossii=Scientific works of the Free Economic Society of Russia. 2023;244(6):84-94. <https://doi.org/10.38197/2072-2060-2023-244-6-84-94> (In Russ.)

Buzgalin A.V., Barashkova O.V., Kolganov A.I., Pavlov M.Yu. Programme of the training course "myths and realities of digitalization of the economy (socio-economic reasons, mechanisms and consequences)". Voprosy politicheskoy jekonomii=Problems in Political Economy. 2019;(4):145-152. EDN GUFELT (In Russ.)

Buzgalin, A.V., Manakhova, I.V., Molchanov, I.N., Pavlov, M.Yu., Rassadina A.K. Human being as an economic actor: the potential of a dialogue between behavioral economics and modern Marxist political economy. Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 6. Jekonomika=Moscow University Economic Bulletin. 2022;(2):26-44. <https://doi.org/10.38050/01300105202222> (In Russ.)

Cioffi J.W., Kenney M.F., Zysman J. Platform power and regulatory politics: Polanyi for the twenty-first century. New Political Economy. 2022;27(5):820–836. <https://doi.org/10.1080/13563467.2022.2027355>

Kalmychkova E.N. The Human Model in the Economy: the post-truth era. The Annual Scientific Conference Lomonosov Readings-2022. Economic Sciences Section. «The Science and the Art of the Economic Policy in the conditions of crisis»: Collection of the best reports. M.: Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, 2023. Pp. 9-15. (In Russ.)

Kozhukhovskaya A.A. Who is Homo Digital? Filosofija hozjajstva=Philosophy of Economy. 2024;(4):118-141. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12188645> (In Russ.)

Lemeshchenko P.S. Political economy as the science of development. Voprosy politicheskoy jekonomii=Problems in Political Economy. 2021;(4):17-21. EDN: LPRRGJ (In Russ.)

Lemeshchenko P.S., Baranov A.M. Evolution of the concepts of factors of production within formation of information economy. Voprosy politicheskoy jekonomii=Problems in Political Economy. 2024;(2):111-125. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12622753> (In Russ.)

Maltsev A.A., Bazhenov G. Modern heterodox directions of economic theory in the context of transformation of mainstream. *Obshchestvo i ekonomika=Society and economy.* 2018;(1):5-21. (In Russ.)

Osipov Ju.M., Judina T.N., Gelishanov I.Z. Digital Platform as an Institution of the Technological Breakthrough Era. *Ekonomicheskiye strategii=Economic strategies.* 2018;20(5):22-29. (In Russ.)

Porokhovskiy A.A. Economic theory as a set of basic theories of economics. *Filosofiya hozjajstva=Philosophy of Economy.* 2016a;(1):115-135. (In Russ.)

Porokhovskiy A.A. Political Economy in the 21st Century: System Approach to Modern Economy Problems Solution. *Voprosy politicheskoy jekonomii=Problems in Political Economy.* 2016b;(4):8-22. EDN YKSKUH (In Russ.)

Porokhovskiy A.A. Evolution of political economy subject and method at the dawn of digitalization. *Trudy Vol'nogo jekonomicheskogo obshhestva Rossii=Scientific works of the Free Economic Society of Russia.* 2019;218(4):353-360. (In Russ.)

Porokhovskiy A.A. Digitalization and Artificial Intelligence: Prospects and Challenges. *Jekonomika. Nalogi. Pravo=Economics, taxes & law.* 2020;(13):84-91. <https://doi.org/10.26794/1999-849X-2020-13-2-84-91> (In Russ.)

Porokhovskiy A.A. On the destiny of Marxism in the digital age. *Voprosy politicheskoy jekonomii=Problems in Political Economy.* 2024;(4):21-25. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14509266> (In Russ.)

Radaev V.V. Platform Expansion as a Challenge to the Sociology. *Sotsiologicheskiye issledovaniya= Sociological research.* 2022;(12):15-28. <https://doi.org/10.31857/S013216250022667-6> (In Russ.)

Sidorovich A.V. New economics and political economy. *Obshchestvo i ekonomika=Society and economy.* 2018;(9):5-21. <https://doi.org/10.31857/S020736760001432-4> (In Russ.)

Khudokormov A.G. New Data on the «Third Crisis» of Economics. *Problems in Political Economy.* 2021;1(25):103-125. DOI: 10.5281/zenodo.4666161 EDN: ZDWMVI (In Russ.)

Weiss M., Krieger N. The political economy of cybersecurity: Governments, firms and opportunity structures for business power. *Contemporary Security Policy.* 2025;46(3):403-428. <https://doi.org/10.1080/13523260.2025.2474867>

Information about the author

Anna A. Kozhukhovskaya – PhD student, Lomonosov Moscow State University Faculty of Economics, Moscow, Russia.

(E-mail: anna.kozhukhovskaia@gmail.com) (elibrary AuthorID: 1372-7189) (ORCID: 0009-0008-1244-5193)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 11.02.2025; одобрена после рецензирования: 06.03.2025; принята к публикации: 22.07.2025.